

Reseña de Carbonell, Miguel y Pedro P. Grández Castro. (2010). El principio de proporcionalidad en el Derecho contemporáneo*

José Alberto Vazquez Arellano**

Robert Alexy sostiene que el principio de proporcionalidad es el más importante del derecho constitucional material. El mismo autor ha propuesto la estructura argumentativa que se asocia comúnmente con este principio. El libro que se va a reseñar contiene trece artículos de especialistas en el tema que sintetizan y revisan críticamente el análisis que presenta Robert Alexy de tal principio. En este libro, el lector podrá encontrar tanto artículos que defienden y desarrollan la teoría de este autor, como artículos en los cuales se proponen análisis alternativos de la estructura argumentativa asociada a tal principio. Creemos que las posturas que han desarrollado estos especialistas serán un punto de referencia muy valioso para los que estén interesados en el tema y que, por esta razón, les resultará muy fructífera su lectura. El objetivo de este artículo no es suplir la lectura de este libro, sino presentar las ideas centrales de cada artículo con la finalidad de que le sirva de guía al lector y le ayude a identificar los temas que más le interesen.

El primer artículo, *La fórmula del peso*, es de Robert Alexy, y tiene como objetivo introducir y justificar una formalización del principio de proporcionalidad estricta en términos de lo que llama la fórmula del peso. Sin embargo, en nuestra exposición del contenido de tal artículo aprovecharemos para introducir brevemente algunas ideas centrales de

* Admisión: 28-11-2018

Aceptado: 18-12-2018

Reseña bibliográfica que deriva de Carbonell, Miguel y Pedro P. Grández Castro. (2010). El principio de proporcionalidad en el Derecho contemporáneo. Palestra Editores. Perú.

**Profesor titular de la materia de Lógica en la licenciatura de Filosofía de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo y profesor de la asignatura de Argumentación Jurídica en la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Correo electrónico: josea_vaz@yahoo.es